

“செங்கடம்பு” நாவல் காட்டும் பண்பாட்டு சித்தரிப்பு

செல்வி செ.பிரியதர்ஷினி,
பதிவு எண் MKU24PFOL11417,
பகுதிநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம்
மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.
அலைபேசி எண் : 6369061225
மின்னஞ்சல் : priyaselvaraj1799@gmail.com

முனைவர் பா.பொன்னி,
இணைப்பேராசிரியர் & நெறியாளர்,
முதுகலை மற்றும்
தமிழாய்வுத்துறைத்தலைவர்,
தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம்
மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.

Abstract :

The living conditions of the people are reflected in their culture. Rural people are better in culture than urban people. Labor and relationships are valued as the two eyes of rural people. Rural people shine brighter in culture than educated geniuses. In this way, this article aims to examine the culture of rural people through the study of place, time, background, customs, beliefs, and entertainment, etc., in the novel “Sengadam” written by Semmutai Sadasivam.

Key Words : Novel - Modern Literature - Civilization - Relationship

முன்னுரை

தனித்த அடையாளம் கொண்ட ஒரு சமூகத்தின் வாழ்வுமுறையின் பிரதிபலிப்பாக அமைவது பண்பாடு ஆகும். ஒரு தலைமுறை மக்கள் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு வழங்கக்கூடிய அனைத்தும் பண்பாட்டில் அடங்கும். பண்பாடு என்ற சிக்கலான முழுமையில் அறிவு, நம்பிக்கைகள், பழக்க வழக்கங்கள், உணவு தயாரிக்கும் முறைகள், தொழில்கள், பொழுதுபோக்கு இவையாவும் அடங்கும். இவையாவையும் செம்மூதாய் சதாசிவம் படைத்த கிராமியம் சார்ந்த நாவலான “செங்கடம்பு” -இல் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ள பாங்கினை இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

பண்பாடு விளக்கம்

பண் + படு என்ற இரு சொற்களின் கூட்டுச்சொல்லான பண்படு என்ற வினையிலிருந்து உருவான பெயரே பண்பாடு ஆகும். சமுதாயச் சிக்கல்களை நீக்கி சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு உதவுவது பண்பாடு. இதனையே,

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – IV

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

“முரண்பாடுகளையும், மோதல்களையும், அழிவுகளையும் தவிர்த்து சமுதாயத்தில் ஓர் இசைவு நிலையை உண்டாக்கி உண்மையான அமைதிக்கு அடித்தளமாக இருப்பது பண்பாடு”¹ என்பர்.

பண்பாடு பல கூறுகளை உள்ளடக்கிய ஓர் முழுமை தொகுதியாகும். இதனை, “பண்பாடு என்பது அறிவு, நம்பிக்கை, கலை, ஒழுக்க நெறிகள், சட்டம், வழக்கம் முதலானவையும், மனிதன் சமுதாயத்தில் ஓர் உறுப்பினராக இருந்து கற்கும் பிற திறமைகளும், பழக்கங்களும் அடங்கிய முழுமைத் தொகுதியாகும்”² என்பர்.

பண்பட்ட மனமே பண்பாட்டைக் குறிக்கும் என்பதற்கிணங்க, செம்மூதாயின் புனைவுரை கூடிய அனுபவ பிழிவான “செங்கடம்பு” காட்டும் பண்பாட்டினை

- இடப்பின்னணி
- உணவு முறைகள்
- உடை
- தொழில்
- பொழுதுபோக்கு
- இறை நம்பிக்கை
- சடங்கு முறைகள்

என வகைப்படுத்தி சித்தரிக்கலாம்.

இடப்பின்னணி

உரைநடை, கவிதை இலக்கியங்களை காட்டிலும் நாவல் இலக்கியத்தில் இடப்பின்னணி அவசியமாகும். இடப்பின்னணி தான் மக்கள் எத்தகையச் சூழலில் வாழ்கிறார்கள் என்பதை அறிவிக்கிறது. மேலும் இலக்கியத்தை முழுமையுடையதாகவும் மாற்றுகிறது. எனவே,

“குறிப்பிட்ட மாந்தர்களின் வாழ்க்கையை இலக்கியமாக்கும் போது அந்த மண்ணின் பின்னணியில்தான் படைப்பிலக்கியம் அமைய வேண்டும். அவ்வாறு அமைவதே அவ்விலக்கியத்திற்கு சிறப்பு செய்யும் என்பர்”³

செங்கடம்பு நாவலில் இடப்பின்னணி நன்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை

- ✓ மழை வருணனை
- ✓ கால வருணனை
- ✓ ஊர் வருணனை

மழை வருணனை

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – IV

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

மழைபொழிவின் மிகுதியை, “அடைமழைக் காலம் அது. இரவு நேரம் விடாது மழை பெய்த வண்ணம் இருந்தது. ஒவ்வொரு மின்னலும் இடியும் கண்களையும் செவிகளையும் வலுவிலக்கச் செய்வது போல் இருந்தன. ஓடைகளில் நீரோட்டம் வழக்கத்தை விட அதிகரித்திருந்தன.” (செங்.ப.7) என்ற வரிகளால் அறியமுடிகிறது.

கால வருணனை

மாலை நேரத்தை விளக்கும் விதமாக, “அந்தி வானத்தில் சூரியன் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தான். மஞ்சள் வெயில் எங்கும் பிரகாசித்தது”(செங்.ப.56) எனும் வரி அமைகின்றது.

ஊர் வருணனை

அலங்காடு எனும் கிராமம் இயற்கை சூழலில் நிறைந்த நீர்வளம் மிகுந்த அழகிய கிராமம் என்பதை,

“வெடதாரம் பூக்கள் வெண்மையாய்ப் பூத்துக் குலுங்கின. பொன்னாவராஞ் செடிகளும் மஞ்சள் நிறமுள்ள மலர்களோடு பணிவாய் தலைச்சாய்த்து நின்றன” (செங்.ப.9)

“கானகத்தை ஒட்டிய படி சந்தனக்கொடிக்கால் என்ற பள்ளம் ஒன்றுண்டு. இதன் இருமருங்கிலும் நாவற்மரங்களும், ஈச்ச மரங்களும் நிறைந்திருக்கும்” (செங்.ப.15) இவையாவும் கிராமத்தின் இயற்கை சூழலை விளக்குவதாகவும்

“ஏரி, குளம் யாவும் நீரால் நிரம்பி வழிந்தன. இந்த வருடம் பஞ்சமே இருக்காது” (செங்.ப.7) எனும் தொடர் கிராமத்தின் நீர்வளத்தை விளக்குவதாகவும் அமைகிறது.

நாவலின் முதன் பக்கத்தில் அமையும் “இந்த வருடம் பஞ்சமே இருக்காது” (செங்.ப.7) எனும் தொடர் பஞ்சம் இருந்து வளமாக மாறிய ஊரினை சுட்டுவது போல பரிமளம், கற்பகம் இருவரின் துயரவாழ்வில் இருந்து வளமாக மாறிய தன்மையை இவ்விடப்பின்னணி உணர்த்துகிறது.

உணவு முறைகள்

கிராமப் புற மக்களின் உணவு முறையானது, எளிமை மற்றும் சத்து நிறைந்ததாக அமைகின்றது. கிடைக்கும் பொருளில் சிறிது மாற்றம் கொண்டு ஓரின தன்மையுடைய உணவுப் பொருட்களையே அன்றாட வாழ்வில் உண்பர். கஞ்சி, கூழ் போன்றவற்றோடு சேர்த்து உண்ண மறுமாத்தம் என்ற பெயரில் வெங்காயம், குழம்பு வகைகள் போன்றவற்றை உண்கின்றனர்.

உப்புக்கண்டம் (செங்.ப.10)

கொத்தமல்லிக் காப்பி (செங்.ப.26)

கறிகுழம்பு (செங்.ப.36)

புழுங்க அரிசிக் கஞ்சி (செங்.ப.73)

கலிக்கிண்டி எக்கிரி கடைஞ்சி (செங்.ப.11)

புளிச்சத் தண்ணீர் போட்டு கடிச்சிக்க இரண்டு மூன்று சிறு வெங்காயம் (செங்.ப.44)

போன்ற உணவு வகைகளும் நாவற்பழம், ஈச்சம் பழம் (செங்.ப.15) போன்ற பழவகைகளும் மேலும் கிராமத்திற்கே உரித்தான வெற்றிலை பாக்கு போடும் பழக்கத்தை,

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – IV

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

”கிட்டோடக் கவுண்டர் வெற்றிலைக் காம்பைக் கிள்ளி எறிந்துவிட்டு இரண்டு மூன்று வெற்றிலைகளை ஒன்று சேர்த்து அளவாய் சுண்ணாம்புத் தடவி கொட்டைப்பாக்கை முதலில் வாயில் போட்டு மென்ற வண்ணமே...” (செங்.ப.49) எனும் வரிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

உடை

உடுத்தும் உடையை வைத்தும் மக்களின் பண்பாட்டை அறிய இயலும் எனவே, ”பண்பாடுகளின் வரிசையில் ஆடை வகைகளும் அடங்கும்”⁴ என்பர்.

செங்கடம்பு நாவலில் பாவாடைச் சட்டை (செங்.ப.14)தாவணி (செங்.ப.14) போன்றன காட்டப்பட்டுள்ளன. இவ்வுடைகள் யாவும் கிராமப்புற மக்களின் எளிமையான வாழ்க்கை முறையை உணர்த்துகின்றன.

தொழில்

கிராமப்புற மக்கள் பெரும்பாலும் உழவுத் தொழிலையும் உழவைச் சார்ந்த தொழிலையுமே செய்து வருவர். காலை முதல் மாலை வரை ஓயாது உழைக்கும் உழைப்பாளிகள் எனலாம்.

ஆட்டுப்பட்டி அமைத்தல் (செங்.ப.8)

டிராக்டர் ஓட்டுதல் (செங்.ப.11)

வயலடித்தல் (செங்.ப.12)

தழை வெட்டுதல்(செங்.ப.12)

சேறடித்தல்(செங்.ப.12)

ஆடுமேய்த்தல் (செங்.ப.15)

டீக்கடை அமைத்தல் (செங்.ப.18)

கோடை உழவு (செங்.ப.53)

லோடு தொழில் (செங்கல், மணல், உளிக்கல், எருவு, தழை தாம்பு) (செங்.ப.19)

போன்ற தொழில்கள் செங்கடம்பு நாவலில் சுட்டப்படும் மக்களின் வழக்கமான தொழில்கள் ஆகும்.

பொழுதுபோக்கு

சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவரும் பொழுதுபோக்கு என்பது இன்றியமையாத ஒன்றாகும். அவ்வகையில் கிராமிய பொழுதுபோக்கு என்பது சிறியவர்களுக்கு விளையாட்டின் மூலமும் “இருவரும் ஐந்தாங்கல்லு விளையாட்டு ஆடுவது வழக்கம்” (செங்.ப.55) பெரியவர்களுக்கு மற்ற குடும்ப கதைகளை பேசி மகிழ்வதன் மூலமும் “யார்! யாரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பது பற்றியும் அதனால் ஏற்பட்ட துன்பம் பற்றியும் கருத்துப் பரிமாற்றங்கள் தடையில்லாமல் புரமும். ஊர் ஊராகச் சென்று அறிந்தவர் அறியாதவர்களோடு பேசிப் பழகி வீடு திரும்புவதில் வேலையாட்களுக்கு ஒரு மன நிறைவு இருந்தது” (செங்.ப.27) பொழுதானது நிறைவடைகிறது என்பதை அறியலாம்.

இறை நம்பிக்கை

மனிதன் இயற்கையைக் கண்டு அஞ்சத் தொடங்கிய காலத்தில் இருந்தே இறை நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்கலாம். கிராமப் புற மக்களின் இறை நம்பிக்கையாக கருதப்படுவது குலத்தெய்வ வழிபாடு ஆகும்.

“நம்ம குலதெய்வத்துக்குப் போய் கெடா வெட்டி பூசைப் போட்டு வரணும்” (செங்.ப.31)

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – IV

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

மேலும் குலதெய்வம் பெரிய உருவங்களாக அச்சம் தரக்கூடியதாக இருப்பதையும் சிறு விலங்கு உருவம் உடன் இருப்பதையும் வேல், அரிவாள் போன்ற கூர்மையான ஆயுதங்கள் காணப்படுவதையும் “பெரிய பெரிய உருவங்களாக கோயிலில் சாமிகள் இருந்தன...” (செங்.ப.39) அறிய முடிகிறது.

குலதெய்வ கோவிலில் வழிபாடு முறைகளாக,

- ✓ பொங்கல் வைத்தல்
- ✓ தேங்காய் உடைத்தல்
- ✓ பழம் படைத்தல்
- ✓ கிடாய் பலியிடுதல்

“பொங்கல் ஆயிற்று ஆடு பிடித்து வரப்பட்டது. பூசாரி தேங்காய் உடைத்து...” (செங்.ப.39) என வழிபாட்டு முறைமைகளை அடுக்கடுக்காக அறிய முடிகின்றது.

சடங்கு முறைகள்

செங்கடம்பு நாவலில் சுட்டப்படும் சடங்கு முறைகளாவன, ஒரு பெண் பூப்பெய்திய நாளை விழாவாக கொண்டாடுவது மஞ்சள் நீராட்டு ஆகும். “கிட்டோடக் கவுண்டர் 12ம் நாள் எல்லோரையும் வரச் சொல்லி விசேஷமா செஞ்சி வீட்டுக்கு அழைச்சிரலாம் என யோசனைக் கூறினார்... பரிமளத்தின் மஞ்சள் நீராட்டிற்குத் தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்து வந்தார்.”(செங்.ப.57)

கிராம திருமணத்தில் வெற்றிலை பாக்கு வைத்து வீடு வீடாக சென்று அழைப்பு விடுவர். இதனை “எல்லோருக்கும் வெற்றிலைப் பாக்கு வைத்து இந்த நாள், இன்ன தேதியில், இங்கு திருமணம் நடைபெறுவதாக சொல்லி அழைத்தான்” (செங்.ப.79)எனும் தொடர் மெய்பிக்கிறது. திருமணத்திற்கு பத்திரிக்கை அடித்து அழைப்பு விடுவது கிராமப்புறங்களில் இன்றளவும் வழக்கத்தில் இல்லை.

மேலும் திருமணத்திற்கு முன் நிகழ்வான நழுங்கு வைத்தல் என்பதை “மணப்பெண்ணை நெல் பரப்பிய துணியின்மேல் அமர வைத்து நெருங்கிய உறவுகள் சில நழுங்கு வைத்தன.” (செங்.ப.83) அறியமுடிகின்றது.

முடிவுரை

கிராமிய மக்களின் வாழ்வியல் மண் சார்ந்த மணம் நிறைந்த வாழ்வியலாகும். அவர்களின் நம்பிக்கை, பழக்க வழக்கம், உணவு முறை, உடை, தொழில் யாவும் பாரம்பரியம் மிக்கதாக அமைகின்றன. அப்பாரம்பரியமே பண்பாட்டின் எச்சமாக இன்றளவும் நீள்கிறது. செம்மூதாய் சதாசிவத்தின் “செங்கடம்பு” எனும் நாவல் கிராமிய மக்களின் பண்பாட்டு எச்சத்தை நல்உலகிற்கு படம் பிடித்து காட்டும் பெட்டகமாக காட்சியளிக்கிறது என்பதை அறிய முடிகிறது.

குறிப்புகள்

1.பொன்.கோதண்டராமன், பண்பாட்டுக் கருத்தோட்டம், பக் - 4, 5

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – IV

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

2.சீ.பக்தவத்சல பாரதி, பண்பாட்டு மானிடவியல், பக் -160

3.ஹரி.விஜயலட்சுமி (க.ஆ), சூர்யகாந்தன் நாவல்களில் இடப்பின்னணி (க.த),

சூர்யகாந்தன் படைப்பிலக்கியத் திறனாய்வுகள் - தொகுதி 2, பக் - 272, 273

4.வீ.அய்யனார், நாட்டுப்புறக் கதைகள் வகைமையும் வாழ்வியலும், பக் - 247

